

NURBOY JABBOROV – SHE’RSHUNOS OLIM

O‘tamuradova Malohat

Mustaqil tadqiqotchi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18201903>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek adabiyotshunosligining taniqli vakili Nurboy Jabborovning Abdulla Oripov ijodiga bergan bahosi, uning she’riy merosini tahlil qilishdagi ilmiy halolligi, adolatli yondashuvi va poetik tafakkuri haqida fikr yuritiladi. Muallif N.Jabborovning A.Oripov she’riyatiga yondashuvida faqatgina shoirga emas, asarning badiiy, estetik va semantik qatlamlariga alohida e’tibor qaratganini asoslab beradi.

Kalit so‘zlar. Nurboy Jabborov, Abdulla Oripov, o‘zbek she’riyati, adabiy tahlil, tanqid, poetik tafakkur, milliy adabiyotshunoslik, estetik mezon, lirik-falsafiy obraz, zamonaviy munaqqid, she’rshunos olim.

Annotation. This article examines the literary evaluation of Abdulla Oripov’s work by prominent Uzbek literary scholar Nurboy Jabborov. The author highlights Jabborov’s scholarly integrity, fair-minded approach, and poetic insight in analyzing the poet’s literary heritage. Special emphasis is placed on Jabborov’s attention not only to the poet himself but to the artistic, aesthetic, and semantic layers of the texts. He interprets criticism not as rejection, but as a tool for creative development and deeper poetic understanding.

Keywords. Nurboy Jabborov, Abdulla Oripov, Uzbek poetry, literary analysis, criticism, poetic thinking, national literary studies, aesthetic criteria, lyrical-philosophical imagery, contemporary critic, poetry scholar.

Аннотация. В данной статье рассматривается оценка творчества Абдуллы Орипова, данная известным представителем узбекского литературоведения Нурбоем Жабборовым. Автор подчёркивает научную честность, справедливый подход и поэтическое мышление Жабборова в анализе поэтического наследия поэта. Особое внимание уделяется тому, что Жабборов рассматривает не только личность поэта, но и художественные, эстетические и семантические слои произведений. Критика трактуется им не как отрицание, а как средство творческого роста и глубокого поэтического понимания.

Ключевые слова. Нурбой Жабборов, Абдулла Орипов, узбекская поэзия, литературный анализ, критика, поэтическое мышление, национальное литературоведение, эстетические критерии, лирико-философский образ, современный критик, учёный-поэтовед.

XX asr o‘zbek adabiyoti tarixida she’riyat alohida bosqich va estetik darajada taraqqiy etgan adabiy hodisa sifatida e’tirof etiladi. Ayniqsa, ushbu davrda yuzaga kelgan shoirlar avlodi va ularning yaratgan she’riy merosi milliy adabiyotimizda

o‘chmas iz qoldirgan. Ma’lumki, yozma adabiyot shakllana boshlagan ilk bosqichdanoq nazm – ya’ni she’riyat janri markaziy o‘rinni egallab kelgan. Hali nasr va drama to‘laqonli shaklda vujudga kelmagan davridayoq poeziya go‘yo badiiy adabiyotning ilk bog‘i sifatida barpo etilgan, unda ko‘plab estetik gullar ochilgan va bu bog‘ bugungi kungacha shoirlar qalami bilan o‘zining bahoriy tarovatini saqlab kelmoqda.

XX asr o‘zbek she’riyatini Zulfiya, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Muhammad Yusuf, Shavkat Rahmon, Usmon Azim, Muhammad Ali kabi shoirlar ijodisiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Ular nafaqat ijodiy yuksalish, balki hayotiy kurash, ma’naviy qat’iyat orqali millat qalbidan joy egallagan, xalq dardini she’r tilida ifoda etgan badiiy siymolar sifatida e’tirof etiladi. Bu shoirlar o‘zlarining she’riy tajribasi orqali o‘zbek she’riyatiga yangi ruh, yangi mazmun, yangi estetik ko‘lam olib kirganlar.

Abdulla Oripov – ana shu adabiy avlod ichida o‘zining badiiy salohiyati, poetik qudrati, falsafiy teranligi bilan ajralib turadigan siymolardan biridir. Uning she’rlarida jamiyat, inson, ma’naviyat, millat taqdiri kabi dolzarb g‘oyalar chuqur badiiy yondashuv bilan ifoda etilgan. Shoirning bunday yuksak poetik salohiyati, ichki ruhiy kuchi, o‘ziga xos lirik-falsafiy dunyoqarashi haqida ko‘plab munaqqidlar, adabiyotshunoslar puxta ilmiy mulohazalar bildirgan.

Xususan, Nurboy Jabborov bu borada alohida e’tiborga loyiq tahlillarni ilgari surgan adabiyotshunos olim sifatida ajralib turadi. U faqat shoir ijodining umumiy mazmuni bilan cheklanmay, har bir she’rning ichki tuzilmasi, badiiy qatlamlari, ritmik va obraz tizimi, semantik o‘ziga xosligi kabi jihatlariga chuqur kirib boradi. N.Jabborovning ustuvor fazilatlaridan biri – uning ilmiy halolligi, badiiy mezonlarga sodiqligi va adabiyotga fidoyilik bilan yondashishidir. U A.Oripov she’riyatini tanqidiy ruhda o‘rganadi – kuchli tomonlarini to‘g‘ri tahlil qiladi, zaif jihatlarini ham ochiq, asosli, xolis baholaydi.

Nurboy Jabborov she’rshunos sifatida faqat shoir asarlarini sharhlash bilangina emas, balki o‘zining chuqur nazariy tayyorgarligi, adabiy-estetik tafakkuri orqali ham e’tiborni tortadi. U she’rni anglashda satr ortidagi ma’no qatlamlarini, poetik nutqning psixologik va semantik ohangini tahlil qilishda ham yetuk metodologik yondashuvga ega. Ayniqsa, uning izlanishlarida tahlil va talqin bir-birini to‘ldirib boradi – bu esa uni zamonaviy adabiyotshunoslikdagi faol, bilimli va mas’uliyatli tadqiqotchilardan biri sifatida ko‘rsatadi.

Shunday qilib, Nurboy Jabborov ijodkorni emas, avvalo uning she’rini tahlil qiladi. U tanqidni adolat va badiiy mezonlar asosida olib boradi. Bu jihatlar uning

poetik tafakkurga ega, nozik didli, adabiy tafsirlarga boy, o‘z maktabiga ega bo‘lgan olim ekanini ko‘rsatadi. Jumladan, olim o‘zining “Zamon. Mezon. She’riyat” kitobidan o‘rin olgan “Go‘zal tashbeh, sirli ruh” maqolasida Abdulla Oripov she’rlarini tahlil qilar ekan: “So‘zning nechog‘lik ulug‘ ne‘mat ekani ayon. Bu ne‘mat qadrini dunyo matohi bilan o‘lchab bo‘lmaydi. Ayniqsa, Abdulla Oripovday so‘z san‘atkorining har bir asari “so‘z guharining sharafi” (hazrat Navoiy ta‘biri) nechog‘li yuksak ekanini mudom tasdiqlab turadi”¹ deya e‘tirof etadi.

Munaqqid Abdulla Oripov ijodini tahlil qilish jarayonida, boshqa munaqqidlarning tahlillariga ham munosabat bildiradi. Jumladan, Mirtemir domlanning tahlillari haqida to‘xtalib o‘tadi: “Abdulla Oripov shoir. Shoir bo‘lganda ham anov-manovlardan emas. Xudo butun qilib berganlardan. Zo‘r!” haqiqat ham shunday. Abdulla Oripovning eng yangi she‘rlari ham bu fikrni tasdiqlaydi”².

Nurboj Jabborov Abdulla Oripov ijodiga baho berar ekan, u tanqidiy fikrlashdan chekinmaydigan, adabiy tahlilga prinsipial yondashadigan, ilmiy halollik va mas‘uliyatni ustuvor biladigan adabiyotshunos sifatida namoyon bo‘ladi. Uning asarlardagi badiiylik, estetik izlanishlar va poetik shaklga bergan baholari bir yoqlama maqto‘v yoki yuzaki tanqiddan yiroqdir. U A.Oripov ijodiga katta hurmat bilan qaraydi, ammo bu hurmat uni subyektiv yondashuvga yetklamaydi; aksincha, she‘rni sifatli adabiy tahlil asosida, ilmiy mezonlarga suyangan holda baholaydi.

N.Jabborov o‘z izlanishlarida shoirdan ko‘ra she‘rni – uning badiiy darajasi, ichki struktura va mazmuniy qatlamlarini – tahlil qilishga ustuvor ahamiyat beradi. Abdulla Oripovning muvaffaqiyatli she‘rlari haqida gapirar ekan, ularning badiiy-falsafiy chuqurligi, obrazlilik, xalqona ifoda vositalari, milliy ruhni uyg‘otishdagi kuchi haqida asosli fikrlar bildiradi. Shu bilan birga, ba‘zi she‘rlarida uchraydigan g‘oyaviy sustlik, obrazlarda umumiylik, poetik talqinda takrorlanish kabi jihatlarni ham ochiq aytadi. Bu esa munaqqidning nafaqat halol, balki adabiyotga fidoyi, xolis va talabchan olim sifatidagi fazilatlarini ko‘rsatadi.

Nurboj Jabborov uchun tanqid – bu inkor etish emas, balki ilmiy asosda baho berish, ijodkorning poetik o‘shish yo‘lini ko‘rsatish vositasidir. U she‘rni o‘qish emas, tahlil qilishni ustun ko‘radi; uning har bir bahosi poetik jihatdan puxta o‘ylangan, obraz va uslubiy qatlamlar tahliliga asoslangan.

Shu jihatdan qaralganda, N.Jabborovning A.Oripov she‘riyati haqidagi mulohazalari shunchaki bir olimning fikri emas, balki o‘z xalqining badiiy

¹ Jabborov N. Zamon. Mezon. She’riyat. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi NMIU, 2015. – 101 b

² Jabborov N. Zamon. Mezon. She’riyat. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi NMIU, 2015. – 101 b

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI VA
AKADEMIK IZZAT SULTON ILMIY MEROSI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjumani**

tafakkuriga, estetik mezonlariga befarq bo‘lmagan, chin ma’nodagi milliy adabiyotshunosning munosabati sifatida qadrlanishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jabborov N. Adabiyot va milliy ma’naviyat. – Toshkent: Ma’naviyat, 2015. – 132 b.
2. Jabborov N. Zamon. Mezon. She’riyat. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi NMIU, 2015. – 304 b.
3. Jabborov N. Ma’rifat nadir. – Toshkent: Ma’naviyat, 2010. – 112 b.
4. Jabborov N. Cho‘lpon she’riyatida milliy istiqloq orzusining badiiy talqini / Cho‘lpon ijodi va zamonaviy adabiy jarayon. – Toshkent: Mashhur-press, 2018. – B. 45-52.
5. Jabborov N. Maoniy ahlining sohibqironi. Toshkent: Adabiyot, 2021

